

TOG'RAYHONI ORIGANUM TYTTHANTHUM GONTSCHNING XO'JALIKLARIDA YETISHTIRILADIGAN MIQDORI

Muhammadjonova Rashida Ismoilovna¹
Mamadaliyev Amir Mamarasul og'li²

¹ Dots, Termiz Davlat Universiteti Botanika kafedrası o'qituvchisi.

²Termiz Davlat Universiteti Magistratura bo'limi Biologiya
(Botanika va o'simliklar fiziologiyasi) yo'nalishi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6583459>

Annotatsiya: Tog'rayhoni tog' yon bag'irlarida shuningdek salqin va nam tuproqlarda yaxshi o'sadigan o'simlik bo'lib, xushbo'y hidi va gullari chiroyli bo'lganli sababli ba'zan odamlar manzarali o'simlik sifatida ham ekishadi. Hayotiy shakli ko'p yillik ildizpoyali o'simlik bo'lib, bo'yi 30-60 smgacha bo'ladi. Xalq tabobatida buyrak kasalliklarida, asab kasalliklarida, buyrak qon-tomir kasalliklarida, nafas yo'llari kasalliklarida shuningdek inson salomatligini umumiy mustahkamlovchi vosita sifatida ham qo'llaniladi. Tog'rayhoni Surxondaryo viloyatining o'rmon xo'jaliklari yerlarida madaniy va tabiiy holda ekib kelinmoqda.

Kalit so'zlar: Tog'rayhoni, dorivorligi, zarari, yetishtirish miqdori

Tog'rayhonning inson salomatligiga ijobiy ta'sirlari

Tog'rayhondagi katta miqdorda mavjud bo'lgan foydali shifobaxsh vitaminlar erkaklarning ham ayollarning ham siydik yo'llari shamollash kasalliklarini davolashda asos bo'lib xizmat qiladi.

Emizikli onalarda sut miqdorini ko'paytirishda yangi uzilgan Tog'rayhon barglaridan damlangan choy ichish ajoyib foydali vositadir. Bundan tashqari Tog'rayhon inson organizmi barcha a'zolarida qon aylanishini yaxshilaydi, kishi sog'lig'ini mustahkamlaydi.

Buyrak kasalliklarida

Tog'rayhon ajoyib peshob haydovchi vositadir, ortiqcha peshob kislotasini chiqarib yuboradi, bu giyoh paydo bo'layotgan kichik toshlarni eritib, og'riqni pasaytiradi. Bundan tashqari, uni muntazam iste'mol qilish kishida peshob yo'llari tizimi faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Tog'rayhonning asab, yurak-qon tomirlari kasalliklarida foydalari

Rayhon asab tizimi faoliyatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. U kishida asabiylashuv va xavotirni pasaytiradi, toliqishni bartaraf etadi, inson organizmida vujudga kelgan asabiylik holati salbiy ta'sirini kamaytiradi. Bu o'simlikni iste'mol qilish bosh og'rig'ida ham yaxshi foyda beradi, yurakda bo'ladigan og'riqni pasaytiradi.

O'simlikdagi minerallar inson yuragi to'qimalari faoliyatini sezilarli yaxshilaydi va arterial qon bosimini me'yoriga keltiradi. O'simlik barglaridagi temir moddasi organizmni kislorod bilan to'yintirib, immunitetni ko'taradi.

Inson salomatligini umumiy mustahkamlovchi vosita

Tog'rayhonning umumiy mustahkamlovchi xossalari inson organizmi faoliyatini sezilarli yaxshilaydi. Aytib o'tilganidek, immunitetni mustahkamlaydi. Og'ir jarohatlar va tibbiy jarrohlik amaliyotlarini boshdan kechirilganda, uni iste'mol qilish tavsiya etiladi. Tog'rayhonni muntazam iste'mol qilish — qon tomirlari uchun yaxshi foyda beradi, ularning holati sezilarli yaxshilanadi, o'simlik tirnoq va soch o'sishiga ham yordam beradi. Organizm qartayishining oldini oladi. Kamkaloriyaligidan ortiqcha vaznli kishilarga ham tavsiya etiladi, badandagi ortiqcha yog'ni yaxshi eritadi, qorin dam bo'lishini bartaraf etadi. Shuningdek, jarohatlar bitishini tezlashtiradi, allergik teri kasalliklari (dermatit) xurujini pasaytiradi.

Nafas yo'llari kasalliklarida

Tog'rrayhon tarkibida katta miqdorda mavjud bo'lgan efir moylari va vitamin nafas yo'llari bir qator xastaliklarini davolashda ham yordam beradi. O'pkaning turli xil shamollashlarida, bronx yo'llari kasalliklarida ham foydali shifobaxsh vositadir. Shuningdek, u turli yuqumli kasalliklar va shamollashlarga qarshi kurashish xususiyatiga ega. Tog'rayhon iste'mol qilinayotgan antibiotiklar ta'sirini yanada yaxshilaydi. Undan turli damlama, ingalyatsiya, kompress va doka ho'llab malham vositasi sifatida ham foydalanish mumkin.

Tog'rayhonning zararlari

- * Homilador ayollarga tog'rayhon iste'mol qilish qat'iyan man etiladi (bu homilani barvaqt tushishiga olib kelishi mumkin).
- * Emizikli onalar tog'rayhonni suiste'mol qilishdan o'zlarini tiyishlari lozim.
- * Maktabgacha yoshdagi bolalarga tog'rayhonni iste'mol qilish uchun berish maqsadga muvofiq bo'lmaydi.

Tog'rayhonini yetishtirish bo'yicha Surxondaryo viloyati o'rmon xo'jaliklari ma'lumotlari

Surxondaryo viloyati o'rmon xujaliklarida o'rmon fondi yerlari 2021-yil 1-yanvar holati to'g'risidagi ma'lumotlarga ko'ra 367061.8 gektar tashkil qiladi. Jumladan, Boysunda 119959 gektar, Surxondaryo 17472 gektar, Bobotog' 77862 gektar, Uzun134149, Qiziriq2527gektar davlat o'rmon xo'jaliklari hamda Hisor ixtisoslashgan o'rmon xo'jaliklari15093 gektar o'rmon fondi yerlari mavjud.

O'rmon bilan qoplanishiga ko'ra esa Surxondaryo o'rmon xo'jaligida 2143,9 gektar, Uzun o'rmon xo'jaligida 11191,6 gektar, Bobotog' o'rmon xo'jaligida 5814,25

gektar, Boysun o'rmon xo'jaligida 9630,7 gektar, Qiziriq o'rmon xo'jaligida 729,6 gektar, Hisor ixtisoslashgan o'rmon xo'jaligida 2269,44 gektar jami o'rmon bilan qoplangan maydonlar 31779,49 gektarni tashkil qiladi. O'rmon xo'jaligi fondida qolgan hududlarni esa o'rmonsiz tashkil etadi.

Surxondaryo viloyati o'rmon xo'jaligi tomonidan tayyorlangan 2021-yil 27-dekabr ma'lumotiga ko'ra o'rmon xo'jaliklarida doorivor o'simliklarning turlari shuningdek dorivor o'simliklar va ozuqabop o'simliklarni yetishtirish tonnadagi miqdori.

T/r	Dorivor va ozuqabop o'simlik turlari	Dorivor va ozuqabop o'simlik turlari yetishtirish tonnada			Shu jumadan			
		reja	amalda	foiz	Madaniy		Tabiiy	
					reja	amalda	reja	amalda
1	2	8	9	10				
Surxondaryo viloyati								
Madaniy holatda yetishtirish ko'zda tutilgan noyob holatdagi dorivor o'simliklar								
3	Dalachoy	18,0	1,988	11,0	0,0	1,3	18,0	0,7
5	Lavanda	0,0	0,032		0,0	0,03	0,0	0,0
6	Mavrak	1,0	0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
7	Tog'rayhon	8,2	3,674	44,8	0,0	2,4	8,2	1,3
8	Funduk	0,0	0		0,0	0,0	0,0	0,0
Jami		27,2	5,694	20,9	0,0	3,7	27,2	2,0

Tog'rayhoni o'simligini yetishtirish bo'yicha o'rmon xo'jaliklarida yilli reja shuningdek amalda qancha bajarilyapti va uning foiz ko'rsatkichidagi miqdori.

O'rmon xo'jaliklari	Dorivor va ozuqabop o'simlik turlari	Dorivor va ozuqabop o'simlik turlarini yetishtirish, tonnada			Shu jumladan			
		reja	amalda	foiz	Madaniy		Tabiiy	
					reja	amalda	rej a	amalda

Boysun o'/x	Тоғрайхон	1,6	0,8	50			1,6	0,8
Uzun o'/x	Тоғрайхон	5	2,274	45,48		1,774	5	0,5
Hisor i.o'/x	Тоғрайхон	1,6	0,6	37,5		0,6	1,6	

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Xolmatov X.X., Ahmedov O'.A., Farmokognoziya. Toshkent, Ibn Sino, 1995, 196-198 betlar.
2. Пономарёв А.Н., Демьянова Е.И. Выделение нектара в обоеполых и женских цветках гинодиэичных растений. Научн. докл. высш. школы. Биол. науки. – 1975. 9. – б. 67-72
3. Джумаев Х.К. Онтогенез, антэкология и рациональное использование *Salvia sclarea* L. и *Origanum tyttanthum* Gontsch., произрастающих на юге Узбекистана. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук. Ленинград, 1990. 16 б.
4. O'zbekiston Respublikasi Surxondaryo viloyatidagi o'rmon xo'jaligi boshqarmasi ma'lumotlari.